

Título: METODOLOGIAS ATIVAS NA PROMOÇÃO DA DISPENSAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Tatianny Narah de Lima Santos¹, Antônio Laudecir Pereira da Silva¹, Cleidiane Rodrigues de Castro¹, Gessica Albuquerque Torres Freiras¹, Lana Karine Vasconcelos Barroso¹.

¹ - Centro Universitário INTA (UNINTA)

Email: tatynarah@hotmail.com

Introdução: A segurança no processo de medicação é um desafio para os serviços de saúde, especialmente na assistência domiciliar, onde diferentes profissionais participam da organização e dispensação de medicamentos. Falhas podem comprometer a segurança do paciente. Nesse contexto, metodologias ativas podem contribuir para a qualificação das práticas profissionais.

Objetivos: Relatar a experiência de uma intervenção educativa voltada à promoção de práticas seguras de dispensação de medicamentos.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido em projeto de extensão com estudantes de Farmácia, realizado em serviço de assistência domiciliar. Inicialmente foi realizado diagnóstico situacional por visita técnica. Em seguida, elaborou-se cartilha educativa. Posteriormente, foi desenvolvida intervenção com auxiliares de farmácia, incluindo apresentação do material, discussão de caso clínico e dinâmica interativa com uso da plataforma Kahoot, visando estimular participação e favorecer a aprendizagem.

Resultados: A atividade educativa possibilitou a participação ativa dos auxiliares de farmácia, que demonstraram interesse e envolvimento durante as atividades propostas. A apresentação da cartilha favoreceu a discussão de temas relacionados às boas práticas de dispensação, armazenamento e conferência de medicamentos no contexto da assistência domiciliar. A utilização de metodologias ativas, como estudo de caso e dinâmica gamificada, contribuiu para o fortalecimento do aprendizado e para o desenvolvimento do pensamento crítico dos participantes em relação à prevenção de erros no processo de medicação.

Conclusão: A experiência evidenciou que intervenções educativas associadas ao uso de metodologias ativas podem contribuir para a qualificação das práticas relacionadas à dispensação de medicamentos em serviços de assistência domiciliar, promovendo maior conscientização sobre a segurança do paciente e o uso racional de medicamentos.

Palavras-Chave: Assistência Farmacêutica; Segurança do Paciente; Uso Racional de Medicamentos; Educação em Saúde; Serviços de Assistência Domiciliar.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
- MARIN, N. et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2003.
- CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Assistência farmacêutica no SUS. Brasília: CONASS, 2011.